

НОВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЕ «УМНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Киргизбаева Феруза Кахрамон кизи

*Базовый докторант в Координационно-методическом центре по вопросам новейшей истории Узбекистана при Академии наук Республики Узбекистан
feruza996@mail.ru*

Аннотация. *Сегодня в условиях глобальной цифровой трансформации, охватившей все сферы общественной жизни, концепции «умного правительства» и цифровой дипломатии становятся ключевыми элементами современного государственного управления и внешней политики стран Центральной Азии. Цифровые технологии внедряются во все аспекты общества, экономики и международные отношения. В данной научной статье сделана попытка описать реализацию цифровых реформ и электронного правительства стран Центральной Азии. Автор подчеркивает особенности умного правительства и цифровой дипломатии и важность в современном мире.*

Ключевые слова: *дипломатия, Центральная Азия, интернет, умное правительство, развитие, цифровизация, инновация.*

Abstract. *Today, in the context of global digital transformation that has covered all spheres of public life, the concepts of "smart government" and digital diplomacy are becoming key elements of modern public administration and foreign policy of the Central Asian countries. Digital technologies are being introduced into all aspects of society, economy and international relations. This scientific article attempts to describe the implementation of digital reforms and e-government in the Central Asian countries. The author emphasizes the features of smart government and digital diplomacy and their importance in the modern world.*

Keywords: *diplomacy, Central Asia, Internet, smart government, development, digitalization, innovation.*

В условиях глобальной цифровой трансформации, охватившей все сферы общественной жизни, концепции «умного правительства» и цифровой дипломатии становятся ключевыми элементами современного государственного управления и внешней политики стран Центральной Азии. «Умное правительство», основанное на использовании передовых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), направлено на повышение эффективности, прозрачности и инклюзивности государственных услуг, а цифровая дипломатия открывает новые возможности для международного взаимодействия, продвижения национальных интересов и формирования позитивного имиджа государства.

Исследование Умного правительства представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий применения современных методологических подходов. Умное правительство, как концепция, возникло на стыке технологического прогресса, управления и общественных наук, что делает его изучение междисциплинарным по своей природе. В условиях глобальной цифровизации и трансформации международных отношений умное правительство становится не только инструментом повышения эффективности государственного управления, но и фактором, влияющим на внешнюю политику и международное сотрудничество.

Актуальность методологического анализа умного правительства обусловлена несколькими факторами. Во-первых, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их внедрение в государственное управление

требуют новых подходов к изучению этих процессов. *Во-вторых*, умное правительство как феномен выходит за рамки национальных границ, оказывая влияние на международные отношения, что делает его изучение важным для понимания современных глобальных тенденций. *В-третьих*, отсутствие единой методологической базы для исследования умного правительства создает необходимость систематизации существующих подходов и разработки новых методов.

Цифровая дипломатия и умное правительство — две взаимосвязанные концепции, которые отражают трансформацию государственного управления и международных отношений в условиях цифровой эпохи. Эти феномены стали результатом технологической революции, которая изменила способы взаимодействия между государствами, гражданами и международными организациями.

Одним из ключевых принципов цифровой дипломатии является прозрачность. Цифровые технологии позволяют государствам быть более открытыми в своих внешнеполитических инициативах, что способствует укреплению доверия между странами. Например, публикация дипломатических документов в открытом доступе для обеспечения прозрачности международных соглашений становятся важными инструментами цифровой дипломатии¹. Другой принцип — эффективность. Цифровые технологии позволяют дипломатам быстрее реагировать на международные события, анализировать большие объёмы данных и принимать обоснованные решения. Например, искусственный интеллект может использоваться для прогнозирования политических кризисов или анализа общественного мнения в других странах².

Цифровая дипломатия является компонентом умного правительства, так как она использует технологии, разработанные в рамках умного правительства, для достижения внешнеполитических целей. Например, цифровые платформы, созданные для взаимодействия с гражданами, могут быть адаптированы для взаимодействия с иностранной аудиторией. Кроме того, цифровая дипломатия способствует повышению прозрачности и подотчётности в международных отношениях, что соответствует принципам умного правительства³.

Современная цифровая дипломатия и концепция умного правительства сталкиваются с рядом сложных вызовов, которые требуют глубокого научного осмысления и разработки стратегических решений. Одной из наиболее актуальных проблем является кибербезопасность. Дипломатические структуры всё чаще становятся объектами целенаправленных кибератак, включая взломы, утечки конфиденциальных данных и использование вредоносного программного обеспечения. Учёные предполагают, что рост числа таких угроз связан с усилением зависимости государств от цифровых технологий, что создаёт новые уязвимости. В ближайшие годы ожидается усложнение методов кибератак, что потребует внедрения более совершенных механизмов защиты, включая использование искусственного интеллекта для прогнозирования и нейтрализации угроз⁴.

Казахстан считается одним из пионеров в Центральной Азии по внедрению цифровых технологий — в рамках программы «Цифровой Казахстан», запущенной в декабре 2017 года. Страна также была среди первых в регионе по запуску услуг

¹ Мищишина Е. В. Преимущества и риски цифровой дипломатии // Вестник магистратуры. – 2020. – №. 6 (105). – С. 34-37.

² Федотова М. А. Технологии искусственного интеллекта при прогнозировании эффективности командной работы: опыт, проблемы и перспективы практических исследований // Научный результат. Социология и управление. – 2019. – Т. 5. – №. 2. – С. 93-106.

³ Hocking B., Melissen J. Diplomacy in the digital age. – The Hague : Clingendael, Netherlands Institute of International Relations, 2015.

⁴ Bokhari S. A. A., Myeong S. The influence of artificial intelligence on e-Governance and cybersecurity in smart cities: A stakeholder's perspective // IEEE Access. – 2023.

электронного правительства еще в 2008 году. В результате, за последние годы были приняты новые законы о государственных услугах и новых технологиях для легализации электронного статуса, в то время как система электронного правительства уже обеспечивает более 83% государственных услуг.⁵

Кыргызстан принял концепцию национальной программы цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» и объявил 2019 год «Годом регионального развития и цифровизации Кыргызстана». Несмотря на то, что в стране существуют проблемы с предоставлением базовых подключений к интернету из-за ограниченного покрытия и высоких цен, система электронного правительства Кыргызстана, e-kyzmat, последовательно расширяет свои электронные услуги для населения, планируя предоставлять 80% государственных услуг в электронном формате в 2023 году.⁶

Таджикистан представил свою «Концепцию формирования электронного правительства в Республике Таджикистан (2012-2020 годы)» в 2011 году и разделил ее реализацию на три этапа. Низкий доступ к Интернету из-за невозможности владения электронными устройствами и высокая стоимость подключения, включая 5% акцизный налог на интернет, в дополнение к отсутствию инфраструктуры ИКТ по всей стране, затрудняет реализацию программы.⁷

Туркменистан объявлял о «Концепции развития цифровой экономики до 2025 года» в 2019 году и принял закон об электронном документообороте и цифровых услугах в марте 2020 года. Однако из-за низкого уровня ИКТ инфраструктуры и проблем в предоставлении соединения, проникновение интернета в стране остается существенно низким. Среди 193 стран-членов ООН, включенных в EGDI, Туркменистан занимает 158-е место с низким уровнем электронного участия и открытых правительственных данных.⁸ Таким образом несмотря на то, что правительства стран Центральной Азии разрабатывают свои национальные цифровые стратегии – сложно реализовать цифровую повестку без надлежащей инфраструктуры ИКТ.

В этом отношении Узбекистан сегодня выступает одним из наиболее динамично развивающихся государств Средней Азии в части интеграции цифровых технологий в разнообразные сферы общественной жизни. Цифровая трансформация определена руководством республики в качестве одного из приоритетов национального развития. Основой цифровизации страны выступает Национальная стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», утвержденная в 2020 году. Данный документ предусматривает переход к цифровой экономике за счет внедрения инноваций и цифровой инфраструктуры, включая электронное правительство, новые системы безопасности, а также инвестиции в человеческий капитал. При этом важно отметить, что в качестве ключевых треков цифровизации были избраны концепция «умных городов», совершенствование энергетического кластера, а также интенсивное продвижение ИТ-мероприятий и

⁵ Цифровая Центральная Азия: текущее положение//дата обращения 26.03.2025)

⁶ А. Солтобаев, Проект ПРООН: Цифровые навыки и возможности трудоустройства молодежи в условиях цифровой экономики в Кыргызской Республике. (2020).// <https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/library/poverty/digital-skills-and-opportunities-for-youth-employment-towards-di.html>. (Дата обращения: 11.03.2025).

⁷ М. Абдужабаров, Электронное правительство в Таджикистане: миф или реальность. 2019.//<https://cabar.asia/en/e-government-in-tajikistan-myth-or-reality/>. (Дата обращения: 15.03.2025).

⁸ CentralAsia.news Туркменистан запустит систему «Электронное Правительство». (2020). <https://centralasia.news/7382-turkmenistan-zapustit-sistemu-jelektronnoe-pravitelstvo.html>. (Дата обращения: 29.03.2025).

площадок на территории Узбекистана для привлечения зарубежных инвестиций и партнеров.⁹

Особо хочется отметить рейтинг Узбекистана в рейтингах цифровизации. Например, согласно Индексу качества GovTech, в секторе государственных услуг Узбекистан занял 43 место в мире в 2023 году, поднявшись на 37 позиций с 2020 года, и вошел в группу А, включающую в себя такие страны как Бразилия, Республика Корея и Саудовская Аравия. А по итогам 2024 года рейтинга электронного правительства (E-government Survey), проводимого ООН каждые 2 года, Узбекистан занимает 63 позицию в мире и входит в число стран с «очень высоким уровнем развития». А также в рейтинге Индекса готовности правительства к искусственному интеллекту (Government Artificial Intelligence Readiness Index), разработанном британской организацией Oxford Insights, Узбекистан поднялся с 158-ого в 2019 году на 79-ое место в 2023 году.¹⁰

В Узбекистане с 2019 года постановлением правительства активно реализуется концепция «Умный город». Инициатива выступает одним из ключевых пунктов стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». Цель проекта — создать современную инженерно-коммуникационную инфраструктуру в городах, обеспечить устойчивый рост качества жизни и формирование комфортной городской среды для жителей и гостей, благоприятные условия ведения предпринимательской деятельности. Концепция реализуется в четыре этапа: 2019–2021 годы — формирование профиля территории, оценка существующей инфраструктуры; 2022–2024 годы — разработка стратегии внедрения концепции; 2025–2027 годы — планирование, бюджетирование, прогноз эффективности; 2028–2030 годы — внедрение и оценка эффективности.¹¹ Также для обеспечения открытости деятельности органов власти создано более 400 наборов открытых данных. Кроме того, работают центры «одно окно» и создано более 25 информационных систем государственных органов, которые помогут облегчить и автоматизировать их деятельность.¹²

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мишишина Е. В. Преимущества и риски цифровой дипломатии //Вестник магистратуры. – 2020. – №. 6 (105). – С. 34-37.
2. Федотова М. А. Технологии искусственного интеллекта при прогнозировании эффективности командной работы: опыт, проблемы и перспективы практических исследований //Научный результат. Социология и управление. – 2019. – Т. 5. – №. 2. – С. 93-106.
3. Hocking B., Melissen J. Diplomacy in the digital age. – The Hague : Clingendael, Netherlands Institute of International Relations, 2015.

⁹«Цифровой Узбекистан»: особенности развития и перспективные направления партнерства// <https://cgic.ru/media/tsifrovoy-uzbekistan-osobennosti-razvitiya-i-perspektivnye-napravleniya-partnerstva/> (дата обращения 27.03.2025)

¹⁰ Цифровая трансформация Узбекистана — GlobalCIO|DigitalExperts// (дата обращения 12.02.2025)

¹¹ «Цифровой Узбекистан»: особенности развития и перспективные направления партнерства // <https://cgic.ru/media/tsifrovoy-uzbekistan-osobennosti-razvitiya-i-perspektivnye-napravleniya-partnerstva/> (дата обращения 31.03.2025)

¹² В стране появится «Умное правительство Узбекистана» // <https://hx5b104c02a9cbd7cda5c6756fd9199fbff1ef5070/> (дата обращения 31.03.2025)

4. Bokhari S. A. A., Myeong S. The influence of artificial intelligence on e-Governance and cybersecurity in smart cities: A stakeholder's perspective //IEEE Access. – 2023.
5. Цифровая Центральная Азия: текущее положение//дата обращения 26.03.2025)
6. А. Солтобаев, Проект ПРООН: Цифровые навыки и возможности трудоустройства молодежи в условиях цифровой экономики в Кыргызской Республике. (2020).// <https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/library/poverty/digital-skills-and-opportunities-for-youth-employment-towards-di.html>. (Дата обращения: 11.03.2025).
7. М. Абдужабаров, Электронное правительство в Таджикистане: миф или реальность. 2019.//<https://cabar.asia/en/e-government-in-tajikistan-myth-or-reality/>. (Дата обращения: 15.03.2025).
8. CentralAsia.news Туркменистан запустит систему «Электронное Правительство». (2020). <https://centralasia.news/7382-turkmenistan-zapustit-sistemu-jelektronnoe-pravitelstvo.html>. (Дата обращения: 29.03.2025).
9. «Цифровой Узбекистан»: особенности развития и перспективные направления партнерства// <https://cgite.ru/media/tsifrovoy-uzbekistan-osobennosti-razvitiya-i-perspektivnye-napravleniya-partnerstva/> (дата обращения 27.03.2025)
10. Цифровая трансформация Узбекистана — GlobalCIO|DigitalExperts// (дата обращения 12.02.2025)
11. «Цифровой Узбекистан»: особенности развития и перспективные направления партнерства// <https://cgite.ru/media/tsifrovoy-uzbekistan-osobennosti-razvitiya-i-perspektivnye-napravleniya-partnerstva/> (дата обращения 31.03.2025)
12. В стране появится «Умное правительство Узбекистана»//[hx5b104c02a9cbd7cda5c6756fd9199fbff1ef5070/](https://h5b104c02a9cbd7cda5c6756fd9199fbff1ef5070/)(дата обращения 31.03.2025)

